

4º do como

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Convivência pacífica, pioneira e exemplar:
sobre a relevância dos conjuntos modernistas da Fundação Joaquim Nabuco.**

(1) NASCIMENTO, Cristiano Felipe Borba do.

- (1) Arquiteto e Urbanista, Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, Analista em Ciência & Tecnologia do Laboratório de pesquisa, conservação e restauração de documentos e obras de arte da Diretoria de Documentação da Fundação Joaquim Nabuco – Laborarte/Didoc/Fundaj
Av. Dezanete de Agosto, 2187 | Casa Forte 52061-540 | Recife - PE
55-81-3073-6398/55-81-9633-0286
cristiano.borba@fundaj.gov.br

Eixo temático: Experiências de conservação e transformação

Convivência pacífica, pioneira e exemplar: sobre a relevância dos conjuntos modernistas da Fundação Joaquim Nabuco.

RESUMO

Registra-se a relevância do patrimônio edificado modernista da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. Defende-se que os seus exemplares merecem atenção tanto da própria instituição, como acervo artístico-documental de sua história, como das instituições locais ligadas ao registro e à salvaguarda dos bens arquitetônicos. Os referidos edifícios são exemplares de notável representatividade na história da arquitetura modernista na cidade, especialmente dois conjuntos de particular significância: os campi Anísio Teixeira, no bairro de Apipucos, e Gilberto Freyre, no bairro de Casa Forte. Em ambos se verificam inserções dos exemplares modernos em glebas onde preexistiam imóveis do século XIX. Iniciadas as suas obras nas décadas de 1960 e 1970 e concluídas na década de 1980 (com projetos do arquiteto pernambucano Wandenkolk Tinoco), tratam-se de experiências pioneiras de intervenção – já que uma legislação municipal específica para a construção de novos edifícios em terrenos com residências históricas só passou a ser aplicada em 1997. Nos dois casos, inclusive, percebe-se uma nítida tentativa de estabelecer diálogos com os exemplares ecléticos – sendo que estes terminam por se sobressair na hierarquia dos arranjos compositivos. Todavia, a condição de passado recente dos exemplares modernos e, paradoxalmente, a própria peculiaridade da coexistência com edifícios reconhecidamente antigos (sobre os quais se concentram as ações de conservação) surgem como características que podem dificultar a percepção do seu valor. Este artigo aponta a necessidade de se tratar de tal acervo com uma postura de conservação específica – valorizando justamente os conjuntos e as relações entre os exemplares, mais do que os edifícios isolados.

PALAVRAS-CHAVE: intervenção, patrimônio, arquitetura moderna (PE).

ABSTRACT

It is pointed the relevance of modernist built heritage of Joaquim Nabuco Foundation in Recife. It is argued that its exemplars deserve attention not only from the institution itself, as an artistic-documental historical collection, but also from local public agencies related to record and safeguard architectural goods. Those buildings are remarkable representative examples of modernist architecture history in the city, especially two sets of particular significance: the campi Anísio Teixeira, in Apipucos district, and Gilberto Freyre, in Casa Forte district. In both cases, it is noticed insertions of modern buildings on the same plot of pre-existing 19th century houses. Since their construction started in the 1960's and 1970's and were completed in the 1980's (with projects of Pernambuco based architect Wandenkolk Tinoco), they are pioneering experiences of that kind of intervention – once a specific municipal legislation for building new exemplars on plots with historic houses was applied only in 1997. However, in both cases it can be perceived a clear attempt to establish dialogues with eclectic buildings – indeed, they are the ones which stand out in the hierarchy of arrangements. However, the condition of recent past of modern exemplars and, paradoxically, the unique situation of coexistence with old buildings (on which conservation actions are focused) are characteristics that can hinder the perception of their value. This paper stresses the need to treat such complexes with a specific conservational posture – valuing precisely the sets and relations between the exemplars as a whole, but not buildings individually.

KEY WORDS: intervention, heritage, modern architecture (PE).

1. Introdução

Distribuída em três campi na cidade do Recife, nos bairros de Apipucos, Casa Forte (ambos na Zona Noroeste da cidade) e Derby (adjacente ao Centro Expandido), a Fundação Joaquim Nabuco – instituição concebida pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre em 1949 voltada à pesquisa social, à documentação e à produção cultural no Norte e Nordeste do Brasil – tem sob sua responsabilidade um significativo conjunto de edifícios. Tal significância não se dá pela quantidade ou pela área construída, mas pela relevância arquitetônica dos exemplares para o registro dos diversos momentos de ocupação dos bairros do Recife.

Alguns desses edifícios são evidentemente reconhecidos como possuidores de valor histórico e artístico devido às suas idades e à destacada representatividade estilística – como os casos dos casarões novecentistas denominados Jorge Tasso, Delmiro Gouveia (em Apipucos) e Francisco Ribeiro (em Casa Forte), construídos em finais do século XIX e de características ecléticas (TRIGUEIRO, 1990), e do edifício Ulysses Pernambucano (no Derby), representante da linguagem proto-racionalista¹ das primeiras décadas do século XX (NASLAVSKY, 1998).

Além disso, os exemplares de Casa Forte e do Derby são protegidos legalmente pela Prefeitura da Cidade do Recife por serem enquadrados como Imóveis especiais de Preservação (IEP). De modo semelhante, os exemplares do campus Apipucos também terminam por ser protegidos por mecanismos legais, uma vez que o próprio bairro possui a delimitação de poligonais de preservação rigorosa do seu conjunto urbano, dentro das quais se situam os imóveis da instituição.

Outro edifício de reconhecido significado histórico é aquele onde hoje funciona o atual Museu do Homem do Nordeste, também no campus Casa Forte – um projeto do arquiteto Carlos Antônio Falcão Corrêa Lima da década de 1960 destinado originalmente à instalação do Museu do Açúcar, pertencente ao extinto Instituto do Açúcar e do Alcool. Este era considerado à sua época como o único do gênero em Pernambuco – o projeto arquitetônico de preceitos modernistas se baseou na emergente concepção museológica daquela época, situando-o em um local distante do centro da cidade, onde se pudesse proteger o acervo das condições atmosféricas adversas e do ruído urbano (MACHADO, 2009).

Por conta de tais características, estes cinco exemplares são já vistos pela instituição como dignos de especial atenção e enquadrados dentro das diretrizes cabíveis para a preservação de suas propriedades arquitetônicas. Entretanto, a Fundação Joaquim Nabuco

¹ É prática corrente na Fundação Joaquim Nabuco batizar os seus edifícios com nomes de pessoas que tiveram destacados papéis na história da instituição. O caso do edifício Delmiro Gouveia, por outro lado, faz referência ao seu primeiro proprietário, o industrial pioneiro na exploração de energia hidroelétrica no Rio São Francisco (GASPAR, 2009).

conta ainda com outros edifícios, mais ou menos recentes que seu museu, que também se apresentam como experiências modernistas expressivas. As diferenças entre estes se devem a uma condição bastante particular: os conjuntos têm a sua inserção nos mesmos terrenos de edifícios históricos.

Nomeadamente, tratam-se dos conjuntos relativos aos citados casarões Delmiro Gouveia – ao qual estão relacionados os edifícios modernos Renato Carneiro Campos, Dirceu Pessoa, Antiógenes Chaves e a sala Roquette Pinto – e Francisco Ribeiro – ao qual se relacionam os edifícios modernos José Bonifácio e Paulo Guerra (FIGs. 1 e 2). Entretanto, dada a condição de passado recente dos exemplares modernos (muitas vezes vistos como sem valor histórico) e, paradoxalmente, a própria peculiaridade da coexistência com edifícios ecléticos reconhecidamente antigos (sobre os quais normalmente se concentram as ações de conservação) a percepção do seu valor e significado pelo público usuário não é imediata.

Neste artigo, defende-se que os conjuntos dos edifícios modernos da Fundação Joaquim Nabuco, especialmente esses concebidos como complementares a exemplares do século XIX, devem ser alvo de medidas formais de conservação, dada a sua relevância e significância como documentos de processos e modos de concepção da arquitetura e do espaço urbano do Recife.

Figura 1: Planta de localização dos edifícios do Campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco no bairro de Casa Forte (fonte: Fundaj).

Figura 2: Planta de localização dos edifícios do Campus Anísio Teixeira da Fundação Joaquim Nabuco no bairro de Apipucos (fonte: Fundaj).

2 - Da relevância e significância dos conjuntos

A defesa pela conservação dos conjuntos modernistas da Fundação Joaquim Nabuco se baseia em três argumentos: (1) são experiências pioneiras na Cidade do Recife em intervenção em sítios históricos de natureza bem específica – inserção de novos edifícios institucionais associados à preexistência, em seu mesmo sítio de locação, de outro exemplar edilício previamente reconhecido como de relevância patrimonial; (2) são exemplares com propriedades formais e espaciais representativas de seu período histórico

de concepção, expondo enfaticamente preceitos típicos da produção modernista brasileira e, em especial, aquela desenvolvida no Nordeste do Brasil; (3) apresentam relevância didática para a cultura urbanística da cidade – são exemplos de intervenções em que se podem perceber decisões e soluções projetivas dedicadas à preservação dos valores dos imóveis protegidos preexistentes, de modo distinto do que vem sendo praticado na produção atual do Recife em situações semelhantes ou equivalentes.

Tais argumentos, conforme sugere Vinãs (2005), são condições mínimas aceitas contemporaneamente para o reconhecimento de um bem como detentor de valor patrimonial, cabendo, na sequência, o aprofundamento de cada um deles.

2.1 - O pioneirismo

Os dois conjuntos de edifícios tratados neste artigo possuem a particularidade de terem sido instalados em uma das regiões de adensamento mais recente na Cidade do Recife.

Os bairros de Casa Forte, Monteiro e Apipucos eram, até o início do século XIX, áreas de características ainda rurais, ligadas à plantação de cana de açúcar. Quando passaram a ser servidos pelo trem urbano do Recife (maxambomba), em finais do mesmo século, verifica-se a ocupação de um maior número de moradores, com maior parcelamento do solo em sítios e chácaras, propiciando o surgimento dos vários imóveis de tendência neoclássica e eclética da região (GASPAR, 2009).

A intenção de preservação da memória deste processo de expansão do Recife, visível na arquitetura dos casarões, motivou a criação de uma lei de proteção para as suas características no ano de 1997, de número 16.284: a “lei do IEP”. Os referidos IEP’s – Imóveis Especiais de Preservação – seriam “exemplares isolados, de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico e/ou cultural da cidade do Recife, cuja proteção é dever do Município e da comunidade” (RECIFE, 1997). Em outras palavras, não se tratavam de bens tombados, mas, sendo representativos de determinados momentos da produção arquitetônica local deveriam ter assegurada a “manutenção das características originais do imóvel, mediante a execução, às suas expensas, de intervenções que visem à preservação dos elementos que determinam a importância do imóvel para o patrimônio histórico, artístico e cultural do Município” (RECIFE, 1997), sem que pudessem ser realizadas a demolição, a descaracterização dos seus elementos originais ou a alteração da volumetria e da feição da edificação original.

Entretanto, a Fundação Joaquim Nabuco surge como um instituto de pesquisas sociais ainda em 1949 e, já em 1952, instala-se no prédio de nº 2.187 da Avenida Dezanete de Agosto no chamado Sítio do Caldeireiro – um conjunto edificado na segunda metade do século XIX – tornando-se a primeira instituição pública de maior porte a ocupar tal região do

Recife. Em 1953, a Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional realiza uma obra de recuperação das características formais novecentistas e o casarão recebe o nome do seu primeiro morador: Francisco Ribeiro.

Com a diversificação e ampliação das atividades da Fundação Joaquim Nabuco nas décadas seguintes, suas instalações físicas e espaciais necessitaram de expansão e da criação de ambientes especializados. Justamente em um terreno que se confronta ao Norte deste sítio, foi edificado na década de 1960 o Museu do Homem do Nordeste, resultado de um concurso nacional e que, conforme mencionado na Introdução deste artigo, foi, até o início dos anos 2000, o único edifício projetado especificamente para a função de museu no estado de Pernambuco.

No início da década de 1970, em outro terreno confrontante ao Sul com a gleba do casarão Francisco Ribeiro, é executado um edifício com projeto do arquiteto pernambucano Wandenkolk Tinoco, voltado para abrigar não só o crescente acervo bibliográfico da instituição como para receber os seus frequentes eventos, como o Seminário de Tropicologia, coordenados pelo próprio Gilberto Freyre.

No mesmo campus, porém anos mais tarde (o projeto, de 1978, só foi executado no início da década seguinte), o mesmo Wandenkolk Tinoco desenvolveu o projeto do Edifício Paulo Guerra para abrigar as funções administrativas da Fundação quando esta teve uma ampliação no seu quadro de funcionários, inserindo, assim, duas torres de três pavimentos por trás das edificações ecléticas.

Contudo, em 1975, uma das maiores enchentes do Recife provocou grandes estragos no patrimônio do então Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais instalado em Casa Forte. Por esse motivo, a instituição ampliou suas instalações, transferindo seu setor de acervo documental para o bairro de Apipucos, situado em uma área de encosta dos morros que circundam o Recife e, portanto, um local mais alto e livre dos alagamentos.

Neste bairro, a Fundação Joaquim Nabuco recebeu do Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Nordeste o sítio da Vila Anunciada. Construído na última década do século XIX, o casarão recebe o nome do seu proprietário original, Delmiro Gouveia.

Nessa mesma ocasião, como consequência, foi incorporado o conjunto de edifícios onde até então funcionava a escola experimental do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – Inep – pois este já era um complexo edificado na mesma gleba do casarão. Foi concebido em 1960 pelo arquiteto Luiz de Lima Acioli e calculado pelo engenheiro Antônio Alves de Noronha (este último considerado na época, um dos melhores calculistas do Brasil) e era altamente especializado, servindo como escola modelo experimental – condição propícia para a exploração de uma linguagem arquitetônica inovadora para a época (MACHADO,

2009), conformando, junto ao casarão, outra situação, até então inusitada em tal zona da cidade².

Quando se torna componente da Fundação Joaquim Nabuco, o edifício moderno é batizado Renato Carneiro Campos e, posteriormente, nas décadas de 1970 e 1980, é ampliado por mais dois exemplares que a ele se integram – um novo equipamento para a biblioteca, chamado edifício Dirceu Pessoa; e um bloco concebido especificamente para o então emergente setor de processamento de dados, o edifício Antiógenes Chaves – ambos, mais uma vez, contribuições de Tinoco.

Por conta de tal histórico, pode-se destacar o fato de que as experiências edilícias – de repercussão também urbanística – realizadas nas instalações da Fundação Joaquim Nabuco anteciparam, em pelo menos quinze anos, uma regulação e um incentivo público à ocupação e preservação dos exemplares ecléticos da zona Noroeste do Recife, apresentando condições do desenvolvimento de uma arquitetura moderna concomitantemente voltada à solução de programas de alto grau de especialização e intimamente ligados aos processos históricos das suas épocas de produção.

2.2 - A arquitetura

A conservação da arquitetura modernista, expressão plástica, tecnológico-constructiva e espacial dos preceitos do movimento moderno, e da própria noção de modernidade incorporada pela sociedade do século XX, torna-se, hoje, um objeto de discussão e concernência já consagrado no campo mais amplo da conservação dos bens culturais, tanto no Brasil como no contexto mundial (GUILLET, 2007; MOREIRA, 2011).

Por outro lado, a arquitetura de inspiração modernista praticada no Nordeste brasileiro, em especial no contexto da cidade do Recife, atualmente também detém considerável atenção quanto à sua relevância como fenômeno histórico e cultural, reconhecível pelas suas particularidades de adaptação ao contexto local (AMORIM, 2001; NASLAVSKY, 2004; MARQUES & NASLAVSKY, 2007; MOREIRA 2007).

As descrições a seguir, dos dois conjuntos de edifícios modernistas da Fundação Joaquim Nabuco, procuram não apenas ressaltar as propriedades dos exemplares em relação a este conjunto de estudos, de modo a enquadrá-los como objeto de interesse de conservação. Procura, sobretudo, destacar as especificidades das soluções projetivas diante da situação particular dos edifícios de procurarem dialogar com outros exemplares de épocas linguagens compositivas anteriores, defendendo as suas qualidades de conjunto – enquanto expressões de um modo de se conceber a arquitetura em função da história da cidade.

² Além desses, outro casarão vizinho, hoje chamado Jorge Tasso Neto, com o imóvel nº 60, foi posteriormente adquirido pela Fundação, ocupante de outra gleba logo a Oeste (MACHADO, 2009).

2.2.1 Campus Gilberto Freyre - Casa Forte

O edifício principal do campus do bairro de Casa Forte, chamado Gilberto Freyre, é um solar oitocentista (1877) de dois pavimentos e um porão alto. Uma escadaria dá acesso ao terraço descoberto – caracterizando um *piano nobile* para o acesso principal do palacete. O conjunto do século XIX conta ainda com mais duas edificações de planta em “L” locadas nos limites do lote, conformando um grande pátio em forma de “U” voltado para a Estrada do Monteiro, hoje Avenida Dezesete de Agosto (FIG. 1): uma característica que o tornava distinto dos padrões das edificações suburbanas recifenses da época, que até então eram basicamente constituídas por um casarão centrado no terreno com pequenos anexos onde funcionavam as dependências de serviços (MACHADO, 2009).

No terreno imediatamente a Sul, apresenta-se hoje o chamado Edifício José Bonifácio. Sua destinação original era ao funcionamento de uma biblioteca e foi concebido pelo arquiteto recifense Wandenkolk Tinoco, em sua primeira colaboração com a Fundação Joaquim Nabuco, em 1972.

Em um primeiro momento, este edifício moderno destaca-se do seu vizinho novecentista tanto pela implantação – com sua porta principal e suas generosas janelas de piso a teto com caixilharia de alumínio voltadas para a avenida principal – como pelas características plásticas – os diferentes planos e superfícies são destacados pelas texturas do chapisco e do concreto aparente, além da clara intenção de evidenciar os volumes das massas construídas – o pano curvo no térreo, o bloco prismático e maciço representando o primeiro pavimento.

Entretanto, guarda com o edifício antigo uma visível relação de respeito – seu alinhamento não é aleatório, mas claramente referenciado pelo recuo do casarão (FIG. 3). Do mesmo modo, sua altura é balizada pelo primeiro edifício, ficando mais baixo que este. Apesar de o casarão apresentar uma empena cega voltada à fachada Norte do edifício José Bonifácio, o projeto mantém uma distância entre um e outro exemplar suficiente para que se perceba visualmente tanto a independência como a reverência de um pelo outro. Além disso, ainda insere uma escada de acesso externa para os pavimentos superiores do edifício moderno, ressaltando um potencial uso futuro para os serviços neste espaço intersticial – como as instalações de ar-condicionado, por exemplo.

O outro edifício de destaque no conjunto é o chamado Paulo Guerra. Neste caso, o novo conjunto edificado se justapõe àqueles blocos em “L”, complementares ao casarão Francisco Ribeiro, imediatamente a Oeste de suas empenas de fundos.

As intervenções realizadas por Tinoco desta vez merecem destaque por conservar a mesma relação de respeito, apesar de adotar uma estratégia de projeto *a priori* mais ousada: os novos blocos são verticalizados, compostos de três pavimentos montados sobre pilotis de

concreto aparente, chegando a um gabarito maior do que dos edifícios antigos e com sistema estrutural intencionalmente explícito. Além disso, eles tocam nos blocos ecléticos originais através de uma pérgula de concreto armado, que termina por se espalhar por além das projeções de ocupação dos conjuntos verticalizados, ampliando a área sombreada para além dos pilotis e se abrindo para jardins internos. O seu acesso principal, por sob tal grelha estrutural, se dá justamente pelo espaço que já existia entre os dois blocos em “L”, indicado pela projeção em balanço de uma marquise, também em concreto armado.

A diferença de gabarito, porém, é pouco percebida. Dada a distância entre as massas construídas e do grande porte da vegetação existente, a ambiência do pátio do século XIX é preservada, e a intervenção moderna só é indicada pela marquise que se projeta por entre os alpendres de telha cerâmica. Entretanto, a zona sombreada que se cria atrás dos blocos antigos é completamente nova, resultado de um momento histórico claramente distinto daquele do espaço aberto do pátio predecessor, denotando outra função e outra relação com as possibilidades construtivas e com a própria interação do usuário com a vegetação (FIGs. 4 a 6).

Figura 3: relação de alturas entre o edifício José Bonifácio (primeiro plano) e o casarão Francisco Ribeiro (ao fundo) (foto do autor).

Figura 4: vista do pátio do campus de Casa Forte, com o acesso ao edifício Paulo Guerra ao centro, entre os dois blocos novecentistas (foto do autor).

Figura 5: interstício entre o edifício Paulo Guerra e um dos blocos do conjunto histórico (foto do autor).

Figura 6: jardins e pilotis do térreo do edifício Paulo Guerra (foto do autor).

2.2.2 Campus Anísio Teixeira - Apipucos

O casarão Delmiro Gouveia, principal edifício do campus denominado Anísio Teixeira, no bairro de Apipucos, é um sobrado com térreo e mais um pavimento de finais do século XIX, com coberta em duas águas e cumeeira paralela à fachada principal. Todavia, um alpendre montado sobre delgada estrutura de ferro e adornado com lambrequim de madeira faz menção ao que se costumaria compreender como um chalé.

O conjunto do Renato Carneiro Campos se eleva imediatamente atrás deste casarão. É constituído de três blocos inicialmente voltados a um programa escolar modelo (a Escola de Demonstração) – salas de aula, biblioteca e auditório. Em um primeiro momento, o que chama atenção para o conjunto é o aproveitamento da diferença de nível do terreno – apresentando uma elevação logo atrás da fachada posterior do casarão Delmiro Gouveia, o projeto insere o bloco um frontispício de volumetria variada, formado por superfícies curvas sob a linha reta de uma longa platibanda. Este bloco, a atual Sala Roquette Pinto (na qual até o mobiliário segue detalhe específico do projeto original) está justamente posicionado na encosta do terreno, como se tivesse sido nele encravado, com coberta em teto jardim nivelada com a cota do patamar imediatamente superior (4,00 m de altura em relação à rua), à qual se ascende por meio de uma rampa lateral a este volume do auditório. Entretanto, afastado mais de dez metros dos fundos do casarão, parece compor a superfície da própria encosta do morro, resguardando a noção de “quintal” para o casarão, ao mesmo tempo em que este delimita um adro anterior ao foyer do novo edifício.

Naquela cota superior do terreno, por sobre o teto jardim, na porção mais a Norte do bloco térreo do auditório, um volume com ocupação do térreo e mais um andar de predominância horizontal projeta-se em um balanço 4,50 m em direção do casarão e mais 2,35 ao longo das fachadas Norte e Sul. Tem volumetria caracterizada pela modulação rítmica constante de grandes janelas com esquadrias corrediças em ferro e vidro recuadas em relação ao plano da fachada. O sistema estrutural é apresentado com a exploração plástica dos pilares e vigas que, reduzindo de espessura até as bordas do exterior, dão um aspecto, a cada módulo, de grandes volumes chanfrados. Estes terminam por agir, também, como *brise-soleils*, denotando a busca pela proteção aos aspectos climáticos locais (FIG. 7). Todas estas características remetem ao seu momento de concepção, de inícios da década de 1960, dadas as notáveis aproximações às influentes experiências apresentadas por Oscar Niemeyer para a então nascente cidade de Brasília (BASTOS, 2007).

O conjunto foi complementado na década de 1980 pela inserção de uma torre para comportar a biblioteca da instituição no ponto mais alto do terreno, como já previa o projeto original. Conforme o projeto de Wandenkolk Tinoco, deveria ter apenas térreo e mais três andares, mas terminou por ser modificado durante a obra para comportar mais dois, sendo denominado de Edifício Dirceu Pessoa. A torre articula-se com o volume principal do Renato

Carneiro Campos através de uma pérgola, e guarda uma estreita proximidade com a linguagem plástica deste, inclusive repetindo os chanfros no recuo das janelas em relação ao plano da empena.

Embora situado na cota mais alta do terreno, é posicionado nos fundos da gleba e precedido pelo conjunto do Renato Carneiro Campos, de grande destaque compositivo, e termina por ser um volume imperceptível na ambiência do casarão³ (FIG. 8).

Em uma etapa seguinte, decorrente da expansão das atividades institucionais, constrói-se ainda o edifício Antiógenes Chaves ao lado do casarão Delmiro Gouveia, destinado a um centro de informática. Mais um exemplar adicionado pelo arquiteto Wandenkolk Tinoco, desta vez tratava-se de um bloco prismático horizontal prolongado até o paramento do terreno na rua principal. Também posicionado na encosta do morro e (originalmente) coberto com teto jardim, é uma nítida tentativa de manutenção da linguagem original do Renato Carneiro Campos e de ampliação da noção de continuidade do plano da cota de 4,00 m do terreno.

Figura 7: bloco horizontal do edifício Renato Carneiro Campos e teto jardim da sala Roquette Pinto; visão da cobertura do casarão Delmiro Gouveia ao fundo (foto do autor).

Figura 8: ambiência do casarão Delmiro Gouveia (foto do autor).

O arquiteto resolve a convivência deste novo elemento com o sítio dotando-o de uma fachada sem variação formal interna ao terreno – um só pano contínuo de cobogós, protegendo a visão da circulação periférica que cria para o acesso aos ambientes de trabalho (FIG. 9). Posicionado na divisa Sudeste do terreno, conforma uma segunda empena (considerando a primeira fachada da sala Roquette Pinto) de características

³ Os andares acrescidos não foram concebidos no projeto de Tinoco nem projetados por ele na modificação da obra, mas terminaram por se resolver como repetições do que foi previsto para o terceiro pavimento. Mesmo com a alteração, o edifício segue praticamente imperceptível visualmente a partir da rua ou para o observador próximo ao casarão novecentista.

modernas para o terreno do casarão Delmiro Gouveia. Deste modo, o conjunto “abraça” a residência sem nela tocar, resguardando a relação histórica do edifício com o lote (FIG. 10).

Figura 9: corredor resguardado visualmente pelo septo de cobogós do edifício Antiógenes Chaves (foto do autor).

Figura 10: espaço entre o casarão (direita) e o bloco do edifício Renato Carneiro Campos (à esquerda, a fachada da sala Roquette Pinto) (foto do autor).

2.3 - O exemplo

Já foi defendida a relevância histórica dos conjuntos relativamente ao momento histórico da Lei dos IEP's e da valorização da ocupação dos seus terrenos. Entretanto, ainda merece destaque a indicação de outro valor significativo para as experiências da Fundação Joaquim Nabuco no instante em que se analisa o cenário atual da aplicação daquela lei nesta mesma região do Recife: em casos de evidente incoerência com princípios de preservação dos imóveis ecléticos.

O que mais chama a atenção na lei é a intenção de tornar vantajosa e atrativa ao mercado a utilização contemporânea dos IEP's. Segundo o disposto, um dado terreno que contivesse um edifício a ser preservado, mesmo não sendo passível de remembramento, tem todo o seu potencial construtivo mantido, sem que seja contada no cálculo a área já construída do “imóvel especial”. Além disso, mesmo se não for possível a construção total do potencial (dada alguma restrição de gabarito), este ainda poderia ser transferido para outro terreno, fazendo com que a possibilidade de compra de IEP's, com fins mercadológicos, passe a ser um interessante negócio.

Sendo tão atrativa como investimento e pouco restritiva (para se garantir a preservação, basta, aos projetos atuais, a manutenção das fachadas e suas características volumétricas), a lei permite que uma série de novos edifícios verticais surjam na cidade – em sua maioria, habitacionais multifamiliares, seguindo a lógica do mercado local.

Todavia, os resultados significaram pouco ganho em experiências arquitetônicas e urbanísticas. Como ressaltam Loureiro e Amorim (2005), a existência de um imóvel histórico

adjacente ao novo empreendimento é apelativo como elemento publicitário, mas é pouco respeitado como elemento arquitetônico, uma vez que os edifícios verticais, em sua grande maioria, rompem com os padrões de escala e ocupação do terreno:

“Nesta condição de imóveis de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico e/ou cultural, agregam distinção ao empreendimento, ainda que este imóvel quase-patrimônio seja literalmente engolido pelo novo e venha a ter as características de excepcionalidade e originalidade que motivaram sua listagem na classe de imóveis de interesse de preservação violentadas. (...) Configurando um conflito irreconciliável entre escalas e uma paradoxal compreensão do sentido de preservação do objeto arquitetônico.” (LOUREIRO & AMORIM, 2005)

Pereira (2009) é outro autor que demonstra que, na grande maioria dos casos em que o princípio de inserção de um edifício de características próprias à reprodução do modelo do mercado imobiliário recifense se concretiza, ocorre uma perda sensível de propriedades dos imóveis preservados – relativamente às suas características de ambiência, escala e o contexto urbano.

As experiências negativas se tornam tão frequentes na cidade que qualquer caso em que se propõe um edifício habitacional contemporâneo, junto a outro de valor histórico, tende a ser visto com prévia desconfiança por urbanistas ou estudiosos da cidade – as figuras 11 a 16 expõem exemplos de empreendimentos em terrenos de IEP's nos bairros de Casa Forte e Monteiro, mesma região dos conjuntos da Fundação Joaquim Nabuco.

Figuras 11, 12 e 13: Edifícios de habitação multifamiliar inseridos em terrenos com IEP's no bairro do Monteiro, Recife (fotos do autor).

Figuras 14, 15 e 16: Edifícios de habitação multifamiliar inseridos em terrenos com IEP's no bairro de Casa Forte, Recife (fotos do autor).

Enquanto isso, os conjuntos da Fundação Joaquim Nabuco, mesmo concebidos na inexistência de um aparato legal urbanístico e segundo uma lógica modernista – em princípio, distante das causas preservacionistas, especialmente em relação à arquitetura eclética – terminam por se apresentar como os exemplos mais nítidos da preocupação com preservação da história e das propriedades arquitetônicas e ambientais de imóveis novecentistas, servido como exemplos didáticos da prática da arquitetura e da produção do espaço urbano do Recife a partir da segunda metade do século XX.

3. Considerações finais: das ameaças às motivações da conservação

O edifício Francisco Ribeiro, por suas características, é registrado pela Lei nº 15.199/89, de 24 de janeiro de 1996, da Prefeitura da Cidade do Recife, que o define como Imóvel Especial de Preservação (IEP). Em 1996, o edifício Delmiro Gouveia, por se encontrar localizado em um sítio arborizado e próximo ao Açude de Apipucos, também foi considerado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo – Lous nº 16.176/96 – da Cidade do Recife como inserido na Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural e no Setor de Proteção Ambiental, que restringe transformações sobre os imóveis naquela localidade.

Mas também se afirmou que, de modo pioneiro, os edifícios Renato Carneiro Campos, Dirceu Pessoa e Antiógenes Chaves, em Apipucos, e Paulo Guerra e José Bonifácio, em Casa Forte, apresentam inegável intenção de estabelecer um respeitoso diálogo com os seus predecessores, de modo que estes terminam por se sobressair nas composições. Os edifícios modernos é que se incorporam à composição tradicional desta parte da cidade.

Paradoxalmente, esta prevalência pode acarretar uma supervalorização do elemento mais antigo em relação ao de passado recente – as atenções restauradoras e conservativas se concentram mais naqueles que nestes. Além disso, os exemplares modernos, estão

atrelados a funções de menor reconhecimento cultural – ao expediente administrativo – sem o apelo histórico do museu ou dos casarões, condições que ressaltem a sua significância à instituição e aos seus usuários. Tais condições revelam uma preocupante tendência a se considerar reformas, transformações e alterações das propriedades originais dos edifícios recentes algo normal, quando não inofensivo ao seu valor como patrimônio (CHOAY, 2001).

Conforme Machado, alterações no Renato Carneiro Campos – como a inserção de novas aberturas e mudanças em elementos originais, como partes da platibanda – são perceptíveis e iniciadas já há bastante tempo (FIGs. 17 e 18):

“Em 1975 (...) Dada a necessidade de salas de trabalho, ocupou-se a circulação do andar térreo da fachada oeste, eliminando a percepção do balanço e se instalaram janelas de alumínio anodizado em substituição das originais que eram de ferro, nas salas do primeiro pavimento voltadas para fachada Leste (sic). (...) Na década de 1990, foi executada uma reforma para revitalização da Sala Roquette Pinto, o auditório do conjunto original do Inep. Naquela ocasião a sua fachada perdeu a originalidade. O revestimento externo, que era em cerâmica monocromática na cor creme, foi substituído por cerâmicas Brennand (sic) formando um painel colorido.” (MACHADO, 2009 p. 25).

Figura 17: modificações no revestimento, inserção de novas aberturas e alteração da platibanda do edifício Renato Carneiro Campos (foto do autor).

Figura 18: revestimento cerâmico acrescido aos panos de alvenaria da entrada da sala Roquette Pinto (foto do autor).

Outras transformações semelhantes também podem ser percebidas no Antiógenes Chaves – a ocupação do corredor originalmente existente em sua fachada posterior – e na recente iniciativa de revestir o edifício Paulo Guerra com casquilho cerâmico⁴.

Esta postura pode ser justificada pela tendência das instituições públicas nacionais de subvalorizar as ações de manutenção periódica dos seus edifícios do passado recente, o que faz com que ações mais drásticas de intervenção sejam necessárias após danos físicos e patologias construtivas já estarem em estágios avançados.

Tal cultura, somada à falta de consciência do valor dos imóveis, torna mais urgente uma nova atitude, que preze pelo monitoramento e conservação preventiva dos edifícios. Além de levar à salvaguarda de um conteúdo cultural muito particular à instituição e à cidade em que se situa, também é uma prática reconhecidamente sustentável de redução de custos, uma vez que prolonga a vida útil dos imóveis e reduz a necessidade de obras reparadoras mais onerosas (ALLAN, 2007).

Por outro lado, entende-se que o apelo à sensibilização dos gestores e usuários deve se dar pela própria proximidade dos conjuntos modernos aos casarões antigos. Os edifícios modernos, além do valor individual, têm valor pelo conjunto, o que, na verdade, agregar maior interesse patrimonial, dados todos os argumentos levantados anteriormente: a convivência entre as duas linguagens – edifícios ecléticos e modernos – de modo pioneiro e bem sucedido.

A ideia é de incorporar tal consciência à própria identidade institucional – voltada à cultura, à memória e à pesquisa – fazendo com que se atinja um nivelamento, em termos de reconhecimento de relevância, aos demais edifícios já consagrados como patrimônio preservados pela instituição. A intenção, por fim, é que tal reconhecimento termine por incorporar os conjuntos modernistas a uma prática de conservação preventiva edilícia mais integradora e conceitualmente mais abrangente.

Referências

ALLAN, John. Points of balance - patterns of practice in the conservation of modern architecture. In: MACDONALD, Susan; NORMANDIN, Kyle; KINDRED, Bob (editores). **Conservation of modern architecture**. Pp. 13 - 46. Shaftesbury: Donhead, 2007.

AMORIM, Luiz. Modernismo recifense: uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. **Arquitextos**. 012.03 ano 01, mai 2001. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.012/889>>. Acesso em: 26 de fev. 2012.

⁴ Ressalta-se que, neste caso, o corpo técnico da Fundação Joaquim Nabuco teve o cuidado de consultar o arquiteto autor do projeto, Wandenkolk Tinoco, para a escolha do tipo de material que fosse mais adequado e menos interferente na sua concepção original.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília**: rumos da arquitetura brasileira. São Paulo: Editora Perspectiva, 2007.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade/Editora Unesp, 2001.

GASPAR, Lúcia. *Delmiro Gouveia. Pesquisa Escolar Online*. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2009. Disponível em: <<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>>. Acesso em: 26 fev. 2012.

GUILLET, Anne-Laure. Docomomo International - modernity as heritage. In: MACDONALD, Susan; NORMANDIN, Kyle; KINDRED, Bob (editores). **Conservation of modern architecture**. Pp. 151 - 156. Shaftesbury: Donhead, 2007.

LOUREIRO, Claudia; AMORIM, Luiz. Dize-me teu nome, tua altura e onde moras e te direi quem és: estratégias de marketing e a criação da casa ideal. **Arquitextos**. 057.09 ano 05, fev 2005/058.06 ano 05, mar 2005. Disponível em:

<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/505>>

<<http://70.32.107.157/revistas/read/arquitextos/05.058/490>>. Acesso em: 26 de fev. 2012.

MACHADO, Sônia. **Janelas para a História**: defendendo e preservando a memória arquitetônica da Fundação Joaquim Nabuco (mimeo). Recife, Fundação Joaquim Nabuco, 2009.

MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. Eu vi o modernismo nascer... e ele começou no Recife. In: MOREIRA, Fernando Diniz (organizador). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil**: universalidade e diversidade. Pp. 81 - 106. Recife: FASA, 2007.

MOREIRA, Fernando Diniz. Arquitetura moderna no Norte e Nordeste: uma estratégia de reconciliação In: _____ (organizador). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil**: universalidade e diversidade. Pp. 7 - 12. Recife: FASA, 2007.

MOREIRA, Fernando Diniz. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. **Revista CPC**. n. 11, p. 152-187, nov. 2010/abr. 2011. São Paulo, 2011.

NASLAVSKY, Guilah. **Modernidade Arquitetônica no Recife**. Arte, Técnica e Arquitetura, 1920 a 1950. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Universidade de São Paulo. São Paulo, 1998.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna em Pernambuco 1951-1972**, as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.

PEREIRA, José Nilson de Andrade. **Renovar preservando**: os imóveis especiais de preservação no Recife. Dissertação (Mestrado Desenvolvimento Urbano) Programa de pós-graduação em Desenvolvimento Urbano – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2009.

RECIFE, Prefeitura da Cidade. **Lei nº 16.176/96** - Uso e Ocupação do Solo. Recife, Prefeitura da Cidade do Recife, 1996.

RECIFE, Prefeitura da Cidade. **Lei nº 16.284/97**. Recife, Prefeitura da Cidade do Recife, 1997.

TRIGUEIRO, Edja Bezerra Faria. **Oh de fora!** Um estudo da arquitetura residencial pré-modernista do Recife, enquanto elemento básico de composição do cenário urbano. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 1990.

VIÑAS, Salvador Muñoz. **Contemporary theory of conservation**. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.